

KOMMUNIKATIV TILSHUNOSLIKDAGI ASOSIY TUSHUNCHALAR

Qazaqova Nozima Abdulboqiyevna

Namangan davlat universiteti dotsenti, PhD

Annotatsiya: Mazkur maqolada bugungi tilshunoslikdagi yetakchi tendensiyalar, kommunikativ tilshunoslikning asosiy tushunchalari, diskurs va kommunikatsiya masalalari yoritilgan. Diskurs tushunchasining kommunikativ tilshunoslikdagi o'rnini ochib berilgan.

Kalit so'zlar: kommunikativ tilshunoslik, diskurs, nutq, matn, ijtimoiy fanlar, muloqot, verbal vositalar, nonverbal vositalar.

Аннотация: В статье рассматриваются ведущие тенденции современной лингвистики, основные понятия коммуникативной лингвистики, вопросы дискурса и коммуникации. Раскрывается роль понятия дискурс в коммуникативной лингвистике.

Ключевые слова: коммуникативная лингвистика, дискурс, речь, текст, социальные науки, общение, вербальные средства, невербальные средства.

Abstract: This article covers the leading trends in today's linguistics, the main concepts of communicative linguistics, discourse and communication issues. The role of the concept of discourse in communicative linguistics is revealed.

Key words: communicative linguistics, discourse, speech, text, social sciences, communication, verbal means, non-verbal means.

Tilshunoslikning bugungi taraqqiyot tendensiyalari nimalardan iborat? Bugungi tilshunoslikning diqqat markazi qanday hodisalarga qaratilgan? Til – ijtimoiy hodisa va tilshunoslik ijtimoiy fanlar sirasiga kiruvchi fan sifatida ming yillik taraqqiyot yo'liga ega. Ammo bugungi global taraqqiyot davrida barcha fanlarning qiymati ularning amaliy ahamiyati bilan ham o'lchanmoqda. Aslida til eng amaliy hodisa, tilshunoslik esa eng amaliy fanlardan biri, deb bemalol ayta olamiz. Chunki til fikrni reallashtiruvchi hodisa. Lisoniy qobiliyat butun jamiyat a'zolarining

kommunikativligini ta'minlovchi kompetensiya. Nutqiy faoliyat esa shu kompetensiyani u yoki bu ijtimoiy qatlamda fikr va his-tuyg'ularni o'zaro ayriboshlashga xizmat qiluvchi jarayon sanalishi isbot talab etmaydigan haqiqatdir. Yana shuni aytish mumkinki, tilshunoslik bugungi kunda yangi taraqqiyot o'zaniga tushib oldi. Bu – fanlararo integratsiya natijasi, deyishimiz mumkin. Aslida ham til kirib bormagan biror tarmoq yoki soha yo'q. Tilning kognitiv xususiyatalrisiz ro'yobga chiqadigan birorta nazariya yo'q. Har qanday fanning taraqqiyoti informatsiyaga asoslanadi. Informatsiyaning asosi esa inson nutqiy faoliyati, ya'ni kommunikatsiyadir. Bugungi jahon tilshunosligining diqqat markazidagi tushunchalardan biri kommunikatsiya va jadal taraqqiy etayotgan sohalardan biri kommunikativ tilshunoslik sanalmoqda.

Fan aniqlikka intilar ekan, har bir tushuncha anglatadigan ma'nolarni chegaralab olish talab etiladi. Jumladan, kommunikatsiya, kommunikativ tilshunoslik, muloqot, nutq, nutqiy akt, matn, diskurs kabi terminlar anglatadigan tushunchalar semantik doirasi o'zaro yaqin, aloqador. Lekin bu qayd etilganlar alohida termin sifatida mavjud ekan, ular orasidagi integral va differensial xususiyatlarni aniqlab olishimiz kerak.

Kommunikativ tilshunoslik bu zamonaviy tilshunoslikning nutqiy aktlarni aloqa birligi sifatida ko'rib chiquvchi, so'zlar, iboralar, jumlar kabi nutqiy faoliyat tarkibiy elementlarining kommunikativ ahamiyatini diskurs tarkibida tahlil qiladigan yo'nalish hisoblanadi. O'tgan asrning 50-60-yillaridan til o'qitish bilan shug'ullanadigan metodistlarning kommunikativ tilshunoslikka qiziqishi kuchaydi. Tilshunoslikning tarkibiy va transformatsion-generativ yo'nalishlari ona tili bo'lmagan tilni bilishning darajasini oshirishda kutilgan amaliy natijalarni bermadi. Chunki metodologiya uchun quyidagi fikrlar hal qiluvchi hisoblanadi:

- a) nutqiy aktlar kommunikatsiya birligi sifatida qaraladi;
- b) nutqiy aktlarning tanlanish asosi so'zlovchining kommunikativ niyati bo'lib, muloqot xulqi mazmunini tashkil etadi va tartibga soladi;

v) tilni o'zlashtirish o'quvchida kommunikativ kompetensiyani shakllantirishni, ya'ni turli kommunikativ vaziyatlarda tildan to'g'ri foydalanish qobiliyatini nazarda tutadi;

d) kommunikativ kompetensiyani shakllantirish kommunikativ niyatining paydo bo'lishi va nutq xatti-harakatlarini amalga oshirish uchun rag'batlantiruvchi vosita bo'lib xizmat qiladigan diqqat bilan tanlangan muloqot vaziyatlari doirasida tashkil etiladi.

Nutqiy faoliyatda kommunikativ nuqtayi nazardan ikkita tubdan farq qiluvchi jarayon mavjud bo'ladi. Bu, albatta, xabarlarini uzatish va qabul qilish jarayonlaridir. Bu hodisalar kodlash va dekodlash deb ham yuritiladi. Bu, shubhasiz, psixologik va fiziologik jihatdan ham murakkab jarayon sanaladi va o'ziga xos kognitiv-mental bosqichlarni o'z ichiga oladi.

Xabarni uzatish jarayoni bevosita fikrlash bosqichidan boshlanadi. Fikrlash psixologiya, falsafa, kognitiv tilshunoslik, sun'iy intellekt, mantiq va ehtimollik nazariyasi kabi fanlar bilan o'zaro aloqador. Bu ish so'zlovchi, ya'ni ma'lumot jo'natuvchisi tomonidan amalga oshiriladi. Uning vazifasi fikr mazmunini tovush (yoki grafik) signallarning ma'um bir ketma-ketligi orqali kodlashdan iborat. Matn yoki bog'lanishli nutq semantik aloqa bilan birlashtirilgan verbal belgilar ketma-ketligidir. Undagi ma'lumotlar tinglovchi uchun mo'ljallanganligi sababli xabarni qabul qilish bosqichida tushunish (dekodlash) muhim rol o'ynaydi. Matn – bu xabarni kodlash va dekodlash, ma'lumotni uzatish va tushunishning o'zaro ta'siri natijasidir. Tushunish tinglovchining matnda so'zlovchi (yozuvchi) tomonidan kodlangan ma'lumotni, xabarni yetarli darajada takrorlashidan iborat. Matnning axborot mazmuni jo'natuvchi tomonidan uzatiladigan ma'lumotlar va qabul qiluvchi tomonidan matndan olingan ma'lumotlarning mos kelishi darajasiga bog'liq.

Diskurs tushunchasi kommunikatsiya termini bilan ham munosabatdor. Kommunikatsiya diskursdan kengroq ma'noga ega. Kommunikatsiya (lot. communicatio, communico — umumiy bajarish, birgalikda bajarish, bog'lash, muloqot qilish). Kishilik jamiyatida kommunikatsiya – bu muloqot, fikr, bilim, his-tuyg'ular va harakatlar almashinuvidir. Kommunikatsiya belgilar orqali amalga

oshiriladi. Insonning asosiy muloqot vositasi verbal til hisoblanadi. Shu bilan birga, verbal bo'lmagan muloqot (imo-ishoralar, mimikalar, odatiy belgilar va boshqalar) kelib chiqishi jihatidan birlamchi, ko'lami kengroq va ba'zan o'zaro tushunish uchun muhimroq hisoblanishi ham mumkin. Noverbal muloqot vositalari, ya'ni paralingvistik vositalar nutqqa qo'shimcha ravishda qo'llanishi yoki mustaqil ravishda muloqotni ta'minlashi ham mumkin. XIX asrning 2-yarmidan boshlab hozirgi kungacha kommunikatsiya semiotikada turli fanlararo tadqiqotlar predmetiga aylandi. Kibernetikada, axborot texnologiyalarida, san'atda, madaniyatda, boshqaruv nazariyasida, savdo va moliyada, ta'limda, xullaski, barcha sohalarda kommunikatsiya muhim ahamiyatga ega hodisa hisoblanadi. Muloqot ishtirokchilari esa alohida shaxslar ham, jamiyatlar, guruhlar, mussasa va tashkilotlar ham bo'lishi mumkin. Verbal bo'lmagan vositalarga esa, asosan, imo-ishoralar, pantomima, yuz ifodalari va ikkilamchi tillarga Morze alifbosi, musiqiy nota, dasturlash tillarini kiritishimiz mumkin.

Diskurs termini ham bugungi kunda faol qo'llanayotgan terminlardan biri. Prof. A.Nurmonov diskursni insonning subyektiv ruhiyatini aks ettiruvchi hodisa sifatida baholab, pragmatikaning o'rganish doirasiga kiritib, prof. Sh.Safarov nutq sathining maksimal birligi, bajarayotgan kommunikativ vazifasi jihatdan tizimlashgan va muloqot vaziyatiga moslashgan nutqiy qurilma, inson ongli faoliyatining ma'lum bir turi, turkumi, matnni esa uning bir ko'rinishi sifatida ta'riflaydi. Matn va diskurs hodisalarini qiyoslab, ikki hodisani “giperonim” – “giponim” munosabatida o'rganishni taklif qiladi. Nutqni jarayon sifatida o'rganish faqat muloqot – so'zlovchi va tinglovchi orasidagi o'zaro diskurs (fikr almashtirish), savolga javob berish hollaridagina tadqiq etilishi mumkin, deb hisoblaydi. Aslida matn ham, diskurs ham nutq birligi sanaladi. Diskursni “jonli”, lisoniy va nolisoniy vositalar uyg'unlashgan matn sifatida izohlashimiz mumkin. Dialogik diskursning sotsiopragsmatik xususiyatlarini tahlil qilgan professor L.Raupova ham diskursga “nolisoniy hodisalar qurshovidagi matn” sifatida qaraydi. Demak, *diskurs* ijtimoiy, madaniy, etnik, psixologik, emotsional-ekspressiv qimmatga ega bo'lgan va lisoniy hamda nolisoniy birliklar uyg'unligi vositasida tarkib topadigan, so'zlovchi va tinglovchi munosabati,

nutqiy vaziyat, soʻzlovchining kommunikativ strategiyasini aks ettiruvchi muloqot jarayoni, kommunikativ-pragmatik-lingvistik hodisadir. Mazkur xususiyatlar badiiy matn nuqtai nazaridan qaraganda dialogik diskurslarda toʻliq reallashadi. Chunki dialog shunchaki suhbat, qahramonlarning fikr almashinuv jarayoni emas, badiiy asar syujeti va kompozitsiyasida muhim tarkibiy ahamiyatga ega boʻlgan hodisa, qahramonlar pozitsiyasi va dunyoqarashini aks ettiruvchi hamda ularga nisbatan kitobxonda ijobiy yoki salbiy baholashni yuzaga keltiruvchi matn qismidir. Dialog oʻzining mustaqil qurilish tizimiga va qatʼiy tartib-qoidalariga ega boʻladi. U syujetni rivojlantirish, xarakterlarni takomillashtirish, qahramonlar oʻrtasidagi ziddiyatlarni keskinlashtirish, ularning ichki dunyosini chuqurroq ochishga xizmat qiladi. Dialogik diskurs badiiy ijodkor uchun ijod texnikasining eng qiyin boʻlaklaridan biri sifatida qaralsa, tilshunos uchun uning sintaktik oʻziga xosliklari, pragmatik va diskursiv mazmuni hamda tuzilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Mohir soʻz sanʼatkorlari bayonchilikka yoʻl qoʻymay, aynan dialogik diskursda qahramonlarni hayotiy, jonli odam sifatida tasvirlab, ularning insoniy xususiyatlarini qahramonlarning oʻz nutqi orqali ochib beradilar.

Tilshunoslikka oid adabiyotlarda koʻpincha matn va diskurs tushunchalari oʻzaro zidlanadi va bir necha xususiyatlarga koʻra qarama-qarshi qoʻyiladi. Jumladan:

1. Ogʻzaki va yozmaligiga koʻra. Matn yozma nutq mahsuli, diskurs ogʻzaki nutq mahsuli sifatida qaraladi. Lekin bu har doim ham toʻgʻri emas. Jumladan, maʼruza matni avval yozma yoki taqdimot shaklida tayyorlanadi. Keyin oʻqib eshittirilishi yoki ogʻzaki tarzda tinglovchiga yetkazilishi mumkin.

2. Vaziyat tushunchasining mavjud yoki mavjud emasligiga koʻra olimlar diskursni matn+vaziyat, matnni diskurs –vaziyat deb baholaydilar.

3. Diskurs dialog, matn monolog sifatida oʻzaro qarama-qarshi qoʻyiladi. Bu qarama-qarshilik ham juzʼiy deyishimiz mumkin. Chunki har qanday matn tarkibida dialogik nutq shaklidan ham foydalanish mumkin.

Tilshunoslikdagi qarash va fikrlar tahlili hamda kuzatuvlar natijasida shuni aytishimiz mumkinki, diskurs matndan va nutqdan kengroq tushunchani ifodalaydi.

Ya’ni diskurs bu ham nutqiy faoliyat, ham uning natijasi, ekstralingvistik omillar qurshovidagi nutqiy faoliyat va uning mahsuli deyishimiz mumkin. Buni quyidagi chizmada aks ettirishimiz mumkin:

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, bugungi tilshunoslikda asosiy e’tibor qaratilayotgan yo’nalishlardan biri kommunikativ tilshunoslikdir va asosiy tushunchalardan biri esa diskurs tushunchasidir. Diskurs tushunchasi muloqot, nutq, matn kabi tushunchalar bilan aloqador bo’lib, har bir tushuncha o’ziga xos lingvistik va ekstralingvistik xususiyatlarga ega bo’ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Нурмонов А. Танланган асарлар. –Тошкент: Академнашр, 2012. 3-жилд. – Б.197.
2. Раупова Л. Диалогик дискурдаги полипредикатив бирликларнинг социопрагматик тадқиқи: Филол. фанлари д-ри... дисс. автореф. – Тошкент, 2012. – Б. 13.
3. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. – Тошкент, 2008. – Б. 221-253.
4. Сафаров Ш., Тоирова Г. Нутқнинг этнососоциопрагматик таҳлили асослари. – Самарқанд, 2007. – Б. 15.
5. Скребцова Т.Г. Лингвистика дискурса: структура, семантика, прагматика. – Москва, 2020.
6. Qozoqova N. Jahon va o‘zbek tilshunosligida pragmalingvistik tadqiqotlar // “Uchinchi renessandsa ilmiy-amaliy tadqiqotlarning dolzarb muammolari” mavzusidagi onlayn konferensiyasi. – 2022. – T. 1. – №. 8. – С. 160-164. <https://scholar.google.com/citations?user=LxG3sGAAAAAJ&hl=ru>